

“Azot va uning birikmalari” mavzusini o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash

Nazarova Salomat Bekmurodovna

Surxondaryo viloyati Angor tumani 29- umum ta’lim maktabi

Hozirgi vaqtda “Innovatsiya tushunchasi” juda keng qo‘llanilmoqda . Innovatsiya so‘zi inglizcha so‘z bo‘lib –“innovatsion” yangilik kiritish degan ma’noni bildiradi.ya’ni tizim ichki tuzilishini o‘zgartirish deb ta’riflanadi. “Innovatsion ta’lim” deganda o‘quv jarayoniga yangi (foydali) talim jarayonining elementlarini olib kiritish tushuniladi.

Ta’lim jarayonini yaxshilash ayniqsa o‘quv jarayoni bilan bog‘liq ta’lim sifatini belgilovchi holatlarni ko‘rsatib o‘tadigan bo‘lsak ularga quyidagilar kiradi: yuqori saviyada, o‘qitishdagi innovatsiyalar va ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalangan holda yuksak pedagogik mahorat darajada dars berish, dars jarayonida motivatsiyalarni shakllantirgan holda pedagogik kompetentlik asosida, ijodiy yondashib, ta’lim texnologiyalarini qo‘llab muammoli ma’ruzalar o‘qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish, mul’timediya vositalaridan foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, fikrlaydigan yangi g‘oyalarni yaratadigan muammolarni ular oldiga qo‘yish, talabchanlik, o‘quvchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish zarur.

Zamonaviy dars — ma’lum yoshdagi bilim va malaka darajalari yaqin bo‘lgan o‘quvchilar guruxining o‘quv-bilish faoliyatlarini faol va rejali bo‘lishini ta’minlovchi tashkiliy jarayon hisoblanadi.

Dars: darsning sifatli, maqsadli, mazmunli, o'tkazish metodikasi, o'qituvchi va o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi kabi ko'plab jihatlarga bog'liq bo'ladi.

O'qituvchining dars jarayonidagi faoliyati sinfning aniq sharoitidan kelib chiqqan holatdagi ijodiy xarakterda bo'ladi.

Kimyo darslari va uning strukturasi faqat o'qituvchi va o'quvchining dars jarayonida birgalikdagi faoliyatini, tashqi ko'rinishini aks ettirib qolmaydi, balki o'quvchilarni samarali bo'lgan bilish faoliyatlari bilan bog'liq ichki jarayonlar mohiyati bilan ham bog'langan bo'ladi.

O'qituvchi va o'quvchilar orasida ijodiy hamkorlik shakllanadi. O'quvchi mustaqil bilim olishga intiladi va u o'z faoliyatini oliy shakli sifatida ro'yobga chiqara boshlaydi. O'quvchilarning ijodiy mehnatga tayyorlash, malaka va ko'nikmalarni egallash imkoniyatlarini beruvchi bilish va amaliy faoliyatlarga yo'llash uchun turli tuman yangi pedagogik texnologiyalarga tayangan holda ta'lim berishga tizimli yondoshish, o'quv vaqtini tejash, darsni qiziqarli qilib, O'quvchini charchatmaslik natijasida yuqori samaraga erishish ijodiy dars natijasini ko'rsatadi.

Darsni tashkil etganda o'quvchini ta'sir etuvchi ob'ekt sifatida emas, balki ijodiy jarayonda ishtirok etuvchi hamkor deb qarash kerak.

Mustaqil o'quv faoliyat—chetdan har qanday ta'sirni talab etmaydigan, ijodiy yondoshuvni talab etadigan faoliyatdir. Bu sohadagi har qanday ko'nikma insonning faqatgina faoliyati jarayonida shakllanib, rivojlanadi Kimyo o'qitishni amalga oshirishda ushbu hol muhim hisoblanadi. Chunki kimyo tajriba faktlari asosida o'rganiladi, undan nazariy xulosalar chiqariladi, amalda foydalanish mumkin bo'lgan jihatlari qarab chiqiladi.

O'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning aqliy qobiliyatini o'stirish kimyo o'qitishdagi eng muhim psixologik va pedagogik muammo. Buning uchun o'qitishning faol metodlaridan, ta'lim va tarbiyaning noan'anaviy shakl va usullaridan keng miqyosda foydalanish, predmet va hodisalarni ularning o'zaro aloqadorligi, harakati va rivojlanib borishi asosida o'rganish taqozo etiladi.

Bunda, ayniqsa, o'quvchilarning o'yin faoliyati yangi bilimlarni o'zlashtirish, ularda o'quv va ko'nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirish, umuman, kimyoni o'rganish jarayonining samaradorligini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Didaktik o'yinlar davomida o'quvchilarda hosil bo'ladigan ijobiy his-hayajon tuyg'usi ularni charchashdan asraydi, ularning kommunikativ va intellektual qobiliyatini oshiradi.

“TUSHUNCHALAR TAHLILI” METODI

Metodning mohiyati. Ushbu metod o'tilgan (chorak, yoki yilida tugagan) predmeti yoki bo'lim barcha mavzularini o'quvchilar tomonidan yodga olish, biron-bir mavzu bo'yicha o'qituvchi tomonidan berilgan tushunchalarga mustaqil ravishda o'z izohlarini berish, shu orqali o'z bilimlarini tekshirib baholashga imkoniyat yaratish va o'qituvchi tomonidan qisqa vaqt ichida barcha o'quvchilarni baholay olishga yo'naltirilgan.

Metodning maqsadi. o'quvchilarni mashg'ulotda o'tilgan mavzuni egallaganlik va mavzu bo'yicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirib olinganlik darajalarini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda erkin bayon eta olish, o'zlarining bilim darajalarini baholayo olish, yakka va guruhlarda ishlay olish, safdoshlarining

fikriga hurmat bilan qarash, shuningdek, o‘z bilimlarini bir tizimga solishga o‘rgatish.

Metodning qo‘llanishi: o‘quv mashg‘ulotlarining barcha turlarida (dars boshlanishi yoki dars oxirida, yoki predmetining biron-bir bo‘limi tugallanganda) o‘tilgan mavzuni o‘zlashtirilganlik darajasini baholash, takrorlash, mustahkamlash yoki oraliq va yakuniy nazorat o‘tkazish uchun, shuningdek, yangi mavzuni boshlashdan oldin o‘quvchilarning bilimlarini tekshirib olish uchun mo‘ljallangan. Ushbu metodni mashg‘ulot jarayonida yoki mashg‘ulotning bir qismida yakka, kichik hamda jamoa shaklida tashkil etish mumkin. Metoddan uyga vazifa berishda ham foydalansa bo‘ladi.

Mashg‘ulotda foydalaniladigan vositalar: tarqatma materiallar, tayanch tushunchalar ro‘yxati, qalam (yoki ruchka), slayd.

Mashg‘ulotni o‘tkazish tartibi:

- o‘quvchilar guruhlariga (sharoitga qarab) ajratiladi;
- o‘quvchilar mashg‘ulotni o‘tkazishga qo‘yilgan talab va qoidalar bilan tanishtiriladi;
- tarqatma materiallar guruh a‘zolariga tarqatiladi;
- o‘quvchilar yakka tartibda o‘tilgan mavzu yoki yangi mavzu bo‘yicha tarqatma materialda berilgan tushunchalar bilan tanishadilar;
- o‘quvchilar tarqatma materialda mavzu bo‘yicha berilgan tushunchalar yoniga egallagan (yoki o‘zlarining) bilimlari asosida (berilgan tushunchalarni qanday tushungan bo‘lsalar shunday) izoh yozadilar (yakka tartibda);

- o'qituvchi tarqatma materialda mavzu bo'yicha berilgan tushunchalarni o'qiydi va jamoa bilan birgalikda har bir tushunchaga to'g'ri izohni belgilaydi yoki ekranda har bir tushunchaning izohi berilgan slayd orqali (imkoni bo'lsa) tanishtiriladi;
- har bir o'quvchi to'g'ri javob bilan belgilangan javoblarning farqlarni aniqlaydilar, kerakli tushunchaga ega bo'ladilar, o'z-o'zlarini tekshiradilar, baholaydilar, shuningdek bilimlarini yana bir bor mustahkamlaydilar.

Izoh: «Tushunchalar tahlili» metodini «Chaynvord», «Uzluksiz zanjir», «Klaster», «Blis-zanjir» shaklidaham tashkil etish mumkin.

«Tushunchalar tahlili» metodidan bir darsning o'zida dars boshlanishida o'tgan mavzuni takrorlash, mustahkamlash yoki yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarning dastlabki bilimlari, qanday tushunchalarni egallaganliklari va shu darsning oxirida bugungi mavzudan nimalarni bilib olganliklarini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin.

Tezkor-so'rovsavollari:

1. Azotning davriy sistemadagi o'rnini haqidama'lumot bering?
2. Azot oksidlarini haqidama'lumot bering?
3. Azot qanday sohalarida ishlatiladi?

“Assesment” metodi.

Test.	Blits-so'rov	Mantiqiy savol.
1. Azotni kim kashf	Azotning havodagi massasi	U — kuldiruvchi gaz ham

<p>etgan?</p> <p>A)Rezerford B)Lomonosov C)Lavuaze</p> <p>2.Hayot uchunyarqsiz debataluvchielement...</p> <p>A)Kislorod B)Vodorod C)Azot</p>	<p>ulushi –</p> <p>75,6 %– xa, yo‘q</p> <p>Azotsuyuqhavodan olinadi –xa, yo‘q,</p> <p>N_2O – kuldiruvchigazxa, yo‘q</p> <p>KNO_3 - Chiliselitrasi – xa, yo‘q.</p> <p>Zarsuviningformulasi – HNO_3 – xa, yo‘q</p>	<p>deyiladi, chunki u bilan nafasolinsa mats qiladiva kishixursandbo‘libkula boshlaydi. Kattaroq dozada ishlatilsa kishi og‘riqni sezmaydi. Ana shu tufayli jarroxlik amaliyotida narkoz sifatida kislorod bilan aralashtirib qo‘llaniladi. Uning eng yaxshi tarafi organizm uchun bezararligidir.Bu qaysi oksid.</p>
<p>Amaliyko‘nikma</p> <p>Azotningvodorodli birikmalarinitoping</p> <ol style="list-style-type: none"> N_2O_3 HN_3 NH_2OH H_2N-NH_2 $[N_2H_4] \cdot H_2SO_4$ 	<p>Ortiqchasinitoping.</p> <ol style="list-style-type: none"> H_2N-NH_2 $[N_2H_4] \cdot H_2SO_4$ H_2O N_2O_3 N_2H_5Cl NO_2 	<p>Simptom.</p> <p>Azot gaz, Degan ma‘nonibildiradi.</p>

Kimyo darsini samaradorligi — uning serqirraligi, keng qamrovli mazmun va shakliga ko‘ra turli xilda namoyon bo‘lib, mohiyatiga ko‘ra darsning asosiy mazmunini o‘zlashtirishni o‘z oldiga qo‘ygan maqsadga erishishga yo‘naltirilganligiga botliq.

Ilg‘or pedagogik texnologiyalarga asoslangan kimyo darslarining ko‘rinishlari xar xil bo‘ladi. Darslarga xos umumiy jixat — o‘qituvchining ijodiy

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

yondoshuvidir. Bunday darslar o'quvchilarda o'qish, bilim olishga bo'lgan qiziqishlarni uyg'otadi, mustaqil ijodiy izlanishlarini rivojlantiradi, mustaqil ravishda erkin fikrlashlarini kuchaytiradi. Eng muximi dars bu o'quvchiga rivojlantiruvchi ta'lim berishdan iborat. Bunday darsni zamonaviy dars deb hisoblash mumkin.